

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan **“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI”** mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

25. Ҳожиёв А. Ўзбек тилшунослик терминологиясининг ҳозирги аҳволи ҳақида / Ўзбек тили терминологияси ва унинг тараққиёт перспективалари. I Республика терминология конференцияси материаллари. – Т.: Фан, 1986.

26. Ҳожиёв А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. –Т.: Ўқитувчи, 1985. – 144 б.

27. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларнинг изоҳли луғати. –Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. – 168 б.

28. Ҳасанбоев Ж., Тўракулов Х., Ҳайдаров М., Ҳасанбоева О., Усмонов Н. Педагогика фанидан изоҳли луғат. – Т.: Фан ва технология, 2009.

TURKIYCHA NOMLANGAN QADIMIY KORIZLAR

*Mo‘min Turdibekov,
Renessans ta’lim universiteti
Filologiya kafedrası professori,
filologiya fanlari doktori, professor*
E-mail: mominjonturdibekov@mail.ru

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tilshunosligi muammolariga, xususan, gidronimlarning yuzaga kelishida tabiiy sharoit va jamiyat hayotida ro‘y bergan tarixiy, ijtimoiy – siyosiy voqealarning ahamiyatiga hamda ularning o‘zbek tilshunosligi gidronimlari tizimiga xos amaliga alohida e‘tibor qaratilgan. Shuningdek, maqolada gidronimlarning yuzaga kelishida mintaqadagi tabiiy va tarixiy sharoitning ahamiyati, geografik terminlardan foydalanishning unumdorligi kabi masalalar misollar asosida tahlilga tortiladi. Xo‘ja-Baqirgansoy korizlarining tarixi haqida qisqacha malumot maqolaning illyustrativ materialı sifatida xizmat qiladi. Tadqiqotning maqsadi toponimlarnı tahlil qilish asosida gidronimlarning yuzaga kelishida tabiiy sharoit va jamiyat hayotida ro‘y bergan tarixiy, ijtimoiy – siyosiy voqealarning ahamiyatining o‘ziga xos xususiyatlarini tadqiq etishdan iborat. Tadqiqotning maqsadini amalga oshirishda quyidagi vazifalar belgilangan: koriz nomlari va gidronimlar o‘rtasidagi munosabatlarnı yoritishda adabiyotlarnı tahlil qilish, mavjud nazariyalarga tanqidiy munosabat bildirish; o‘zbek tilshunosligi doirasida koriz nomlarini yoritish. Tadqiqotda quyidagi ilmiy tahlil metodlaridan foydalanilgan: lingvistik tavsiflash, sistem, statistik, kontekstual tahlil usullari. Tadqiqot mavzusiga doir ilmiy adabiyotlarnı tahlil qilishda lingvistik tahlil usulidan foydalanilgan. Gidronimlarnı yoritishda sistem tahlil usuli qo‘llanilgan. Tadqiqot natijalari gidronimlarnı tahlil qilish asosida koriz nomlarini tartibga solishga va ma‘nolarnı izohlashga hamda ularni umumiy lug‘at tarkibiga kiritishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: gidronim, koriz, sug‘orishning ilk ko‘rinishlari, moddiy yodgorliklar, Xo‘jand suv ta‘minoti tarixi, xaritalar, Nurtepa, Ulug‘tepa, Qizteshar, Teshiktosh, Oqsuv, Oqariq, Xo‘ja-Baqirgansoy daryosi.

Abstract. This article focuses on key issues in Uzbek linguistics, particularly the role of natural conditions and historical, socio-political events in the formation of hydronyms and their functioning within the Uzbek linguistic system. It analyzes the influence of regional natural and historical factors on the emergence of hydronyms, as well as the productivity of geographical terminology, supported by examples. Brief information on the history of the Khoja-Baqirgansoy karez systems is provided as illustrative material. The study aims to investigate the specific features of hydronym formation through the analysis of toponyms, considering natural and socio-historical factors. To achieve this goal, the research tasks include reviewing relevant literature, critically evaluating existing theories, and examining karez names within Uzbek linguistics. The study employs linguistic descriptive, systemic, statistical, and contextual analysis methods. The findings contribute to the systematization of karez names, clarification of their meanings, and their inclusion in the general lexical corpus.

Keywords. Hydronym, karez, early irrigation systems, material monuments, history of water supply in Khujand, maps, Nurtepa, Ulugtepa, Qizteshar, Teshiktosh, Oqsuv, Oqariq, Khoja-Baqirgansoy River.

Kirish. Tilshunoslik, adabiyotshunoslik, tarix, geografiya, etnografiya kabi ko‘plab fanlarni o‘rganishda toponimika, xususan, gidronimika muhim rol o‘ynaydi. Fanda suv bilan bog‘liq joy nomlari gidronimlar deb atalsa, uni o‘rganadigan fan gidronimika deb yuritiladi. U fan sifatida birmuncha yosh bo‘lsa ham, gidronimlar bilan qiziqish qadim zamonlardan boshlangan. Jahon tilshunosligida milliy tillarning paydo bo‘lishi, shakllanishi, rivojlanish bosqichlari turli aspektlarda o‘rganilgan. Har qanday fan tadqiqining asosiy vositalaridan biri bo‘lgan gidronimlar, ularning lingvistik tabiati, yuzaga kelish manbalari, paydo bo‘lishi, gidronimlarning tuzilishiga ko‘ra turlari kabilar ham tilshunoslikdagi asosiy masalalaridan biriga aylangan.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Professor H.Hasanov [1] toponimlarni bunyodga kelishiga qarab, shartli ravishda turlarga ajratishda har bir nomni birinchi navbatda til qoidalari nuqtai nazaridan va shakllanish bosqichlariga ko‘ra tahlil qilish o‘rinli bo‘lur edi, – degan fikrni bayon qilgan. Toponimlar haqida B.Karmisheva [2], E.Murzayevning “Toponimikadan ocherklar” [3], T.Nafasovning “O‘zbekiston toponimlarining izohli lug‘ati” [4], S.Qorayevning “Geografik nomlar ma’nosini bilasizmi?” [5], H.Hasanovning “Geografik nomlar siri” [1], A.K.Mirboboyevning “Xo‘jand va uning tumanlarida suv ta’minoti tarixi” [6], “Xo‘jand va uning tumanlaridagi qadimgi suv xo‘jaligi yodgorliklari” [7], I.I.Negmatovning “Issledovaniya v Severnom Tadjikistane v 1970 g.” [8], A.I.Bilalovning “Ustrushaniya irrigatsiya tarixidan” [9] asarlarida atroflicha ma’lumotlar berilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqotning obykti sifatida Xo‘ja-Baqirgansoy korizlarining nomlari olingan. Tadqiqotni tasniflashda, gidronimistlar taxliliga tayangan holda ish ko‘rildi. Ba’zi gidronimlar ilk bor bu hudud gidronimlari misolida tahlilga tortildi. Tadqiqotda quyidagi ilmiy tahlil metodlaridan foydalanilgan: lingvistik

tavsiflash, sistem, statistik, kontekstual tahlil usullari. Tadqiqot mavzusiga doir ilmiy adabiyotlarni tahlil qilishda lingvistik tahlil usulidan foydalanildi. Hidronimlarni yoritishda sistem tahlil usuli qo'llanilgan. Statistik tahlil o'zbek milliy ensiklopediyasida toponimlarning o'rin olishi, aks etish xususiyatlarini o'rganishda keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Hozirgi kungacha saqlanib qolgan sug'orish inshootlarining qoldiqlari shundan dalolat beradiki, O'rta Osiyoning qadimgi qabilalari temir davrining boshlarida sun'iy sug'orishni tabiiy usullaridan, ya'ni korizlar orqali sug'orishdan miloddan avvalgi II ming yillikning oxiri I ming yillikning boshlaridan boshlashgan. Tahlilga tortilgan hududida bronza davrining oxiri va temir davrining boshlarida shahar obodonlashtirishning ilk markazlari paydo bo'lganligi, sug'oriladigan yerlarning maydoni kengayganligini ko'rish mumkin. Birinchi ming yillikda sun'iy sug'orish obyektlari Farg'ona vodiysida – Chust atrofida, Toshkent vohasida – qadimgi Chochda, shuningdek, Shahrisonsoydan boshlanadigan sun'iy kanal orqali Ustrushandan – qadimgi Nurtepagacha bo'lgan joylarda sun'iy sug'orish obyektlari, ya'ni korizlarlar qurila boshlangan.

Shimoliy Parfiya hududida, qadimiy davrlardayoq, murakkab gidrotexnika inshootlari, ya'ni korizlar **allaqachon paydo bo'lganligini hududlarda olib borilgan arxeologik ishlari ham tasdiqlaydi.** *Ulug'tepa* yashash hududlari yaqinida ana shunday qorizlardan biri 20 dan ortiq vertikal quduqlarga ega bo'lgan[10]. Koriz yordamida sug'orish qadimda ayniqsa keng tarqalgan. Bu ayniqsa dashtli vohalar misolida yaqqol ko'rinadi. Koriz orqali sug'orishdan asosan tog'li hududlarda hamda yer osti suvlari chuqurda bo'lgan cho'l hududlarida keng foydalanilgan. Masalan, Ashxoboddan 70 km g'arbda joylashgan Kopettog' etaklarida yer osti suvlari yer yuzasidan 50 metr chuqurlikda joylashgan. Bunday hollarda suv vertikal quduqlar bilan drenaj tunellar yordamida sug'orish joylariga yetkazilgan. Ota-bobolarimiz yer osti suvlarini aniqlashning bir necha usullarini bilishgani quvonarli hol. Eng ishonchli usullardan biri quyidagi ko'rinishda amalga oshirilgan, 1,5 – 2 metr chuqurlikdagi o'ra qazilib, quyosh botganidan so'ng unga mis yoki qo'rg'oshindan yasalgan qozonga o'xshash idish ichkarisidan moylanib, qazilgan chuqurga joylashtirilgan. Ertasi kuni ular idishda namlik bor-yo'qligini tekshirganlar. Qoplamada suv tomchilari bo'lsa, bu yerda suv borligini anglatgan. Ushbu qidiruv ishlaridan so'ng, suv qatlamiga olib kelingan oldindan tanlangan joyda bosh quduq qazilgan, so'ngra 40-60 metrdan keyin ikkinchi quduq, so'ngra uchinchi quduq qazilgan va keyin ularning chuqurligi 2 metrga yetguncha, oxirgisi bir-biriga suv qatlamining zaif qiyaligi orqali bog'langan. Dastlabki korizlar Shimoliy Xurosonda topilgan va bu korizlar eramizdan avvalgi birinchi ming yillikning o'rtalarida qurilgan degan farazlar bor.

Korizlarni qazish va undan foydalanish qadimgi va o'rta asrlarga to'g'ri keladi. Koriz orqali sug'orishdan yaqin Sharq, Kichik Osiyo mamlakatlarida, shuningdek, qadimgi Sug'd, Choch, sharqiy va g'arbiy Farg'onada keng foydalanilgan. Masalan, Suriyada bu yer osti suv kanallari "**kanayety**", Iroqda – "**karez**", Eronda "**kanzas**" yoki "**qanas**" deb ataladi.

Korizni qazish va tozalash qiyin va mashaqqatli jarayon hisoblanadi. Masalan, Sug‘dning Turfan shahrida joylashgan, chuqurligi 155 metr va 3 km uzunlikdagi korizdan o‘rtacha 4,5 – 9,0 ming kub metr tuproq va toshlarini olib tashlash kerak bo‘lgan[7].

Qadimda Xo‘jand vohasida koriz orqali sug‘orish ham keng rivojlangan. Akademik Ne‘matov birinchilardan bo‘lib, Dahkat, Rostravut qishloqlarining korizlarini, shuningdek, Oqsuv va Basmandasoy tog‘ daryolari haqida o‘tgan asrning qirqinchi yillarida ma‘lumot bergan[8]. Bu sug‘orish inshootlari keyinchalik A.I.Bilolov tomonidan yanada chuqurroq tekshirilgan[9].

Farg‘ona vodiysining janubi-g‘arbiy qismidagi eng qadimgi dehqonchilikda foydalanilgan suvlarning asosi hisoblanadigan Turkiston tizma tog‘laridagi muzliklardan hosil bo‘lgan suvlari janubdan o‘tuvchi So‘x, Isfarasoy, Takoba (XII asrdan boshlab – Xo‘ja Baqirgansoy), Isfanasuv, Oqsuv va boshqa kichik tog‘ daryolari bilan qo‘shilib ketgan. Bu tog‘ daryolari va ularning ko‘plab kanallari qadimgi Yunonlarda, Chust, Dilvarzin, Nurteppa, shuningdek, Kurushkadada va qadimiy Xo‘jandda eramizdan avvalgi I ming yillikning birinchi asrlarida paydo bo‘lgan. Shirinsoy va Takoba tog‘ daryolari suvi bir qancha kanallar orqali sug‘orish obyektlariga yetkazilgan. Boy suv resurslariga ega bo‘lgan Takoba daryosining ikki tarmog‘i Xo‘jandda ilk shahar madaniyatining paydo bo‘lishida muhim rol o‘ynagan. Miloddan avvalgi 329 yilning issiq yozida Yunon qo‘shinlarining Farg‘ona vodiysiga kirib kelishi va Xo‘jand qarorgohini egallab olishlari paytida Takob daryosi shu qadar to‘lib-toshganki, yunonlar bu hududning geografiyasini bilmay, uni Yaxart daryosi manbai deb o‘ylashgan. Shu bilan birga, Ptolomey o‘z xaritasida sharqda emas, janubda Yaxartes daryosining manbaini joylashtiradi. G‘arbiy tog‘ daryosi Basmandasoy daryosining davomi Shirin aholi punktidan oqib o‘tuvchi qismi Shirinsoy deb nomlanadi.

Asosan Xo‘jand shahrini suv bilan ta‘minlagan Takob tog‘ daryosi ikkita kichik daryo – Xuroson va Qirqbuloqning qo‘shilib ketishi natijasida vujudga kelgan. Bu daryo Turkiston tizma tog‘ining shimoliy yonbag‘rida, hozirgi Qirg‘iziston Respublikasining Botken viloyati Laylak tumanining Uzun qishlog‘i hududida joylashgan ikkita muzlik suvidan paydo bo‘lgan. Daryo tog‘ tizmasi va Teshiktosh darasini kesib o‘tadi, so‘ngra Laylakdan biroz pastda Sug‘d viloyatining Bobojon G‘afurov tumaniga oqib kiradi. Daryo temir yo‘lni chetlab o‘tib, sharqiy yonbag‘ridagi Degmoy tog‘ tepaligini kesib o‘tadi, yana 2 km uzunlikdagi daraga kiradi va G‘oziyon qishlog‘i hududidan chiqib, Xo‘jand atrofidagi keng vodiya kiradi va Sirdaryo bo‘ylab oqadi. Qadimda daryoning o‘ng-qirg‘oq qismidagi alohida tarmog‘i Xo‘jand shahrini kesib o‘tib, janubdan shimolga tik qiyalik bo‘ylab oqib borgan. Takob tog‘ daryosi miloddan avvalgi I ming yillikning boshlarida aholiga Xo‘jandni yashash uchun qulay joy, so‘ngra shahar sifatida tanlashda muhim rol o‘ynaganini qayd etish mumkin. Sak qabilalari bronza davridan boshlab Qayraqum, Sirdaryo, Nurteppa, Takob, Oqsuv, Shirinsoy, Shahrisonsoy kabi asosiy irmoqlari bo‘yiga joylasha boshlagan. A.P.Okladnikov 1954-yildayoq Takob daryosi vodiysida eramizdan avvalgi 100-150 ming yilliklarga oid joyni kashf etgan,

Aryan qabilalarining ko‘chishi davrida yoki biroz keyinroq, V.A.Ranov **Takob daryosining o‘rta oqimidan topilgan choparni Musteriya davriga taqaydi.** Shunga o‘xshash buyumlar **Degmoy adiridan ham topilgan. Bu topilmalardagi** xom ashyolar va unga ishlov berish texnikasi jihatidan Shahrston paleolit topilmalariga o‘xshaydi. Shunga o‘xshash topilmalar Takob daryosining yuqori oqimida, **Qizteshar yaqinidagi korizdan ham** topilgan. Ushbu topilmalar Takob daryosi vodiysining Musteriya davridan buyon mavjudligidan dalolat beradi.

Miloddan avvalgi 1-ming yillik oxirida Takob, Isfanasoy va Oqsuv daryolari havzalari Qorabuloq yodgorliklarida ko‘rsatilishicha intensiv dehqonchilik obyektlarini suv bilan ta‘minlagan.

Takob daryosining yuqori qismi daryoning **ikkala qirg‘og‘ida joylashgan ko‘plab korizlarni suv manbai sanalgan.** Bu shundan dalolat beradiki, miloddan avvalgi I ming yillik oxirida Xo‘jand vohasida koriz qazuvchilar guruhi mavjud bo‘lib, ular ham ko‘plab murakkab korizlarni, jumladan Kurkat atrofidagi korizlarni qazishgan. Bu korizlarning ba‘zilari Takob daryosining o‘ng qirg‘og‘ida joylashganlari, shu kungacha saqlanib **qolgan. Bulardan birini** XX asr oxirida M.S.Andreyev tomonidan o‘rganilgan bo‘lib, bu koriz Mug‘ qal‘asidan 5-6 km yuqorida, daryoning o‘ng qirg‘og‘ida joylashgan.

Takob daryosining yuqorisida Qistako‘z kanali joylashgan. Uning umumiy uzunligi 20 km, drenajlar soni esa 25ta. Birinchi koriz Eski Ovchi qishlog‘ida qurilgan. Bu koriz 1959-yilda qurilgan G‘o‘lakandoz to‘g‘onidan taxminan 3 km yuqorida joylashgan. To‘g‘ondan birinchi **korizgacha** – 4 km masofa mavjud. Birinchi **koriz** Qistako‘z Bosh arig‘i deb nomlangan. Uning uzunligi 44 metrdan iborat. **Koriz** Qirqtog‘ tog‘ining janubi-g‘arbiy yonbag‘ridagi qoya yonidan qazilgan. Bu korizdan hozir ham aholi foydalanmoqda va koriz 5-6 kubometr suvni saqlab turishi mumkin. Kanal murakkab qiyalik bo‘ylab yotqizilgan. Ikkinchi koriz birinchisidan uncha uzoq bo‘lmagan joyda, **“Naima to‘g‘oni” maydoni hududida joylashgan.** Korizning uzunligi 47 metr, eni 1,9 metr, balandligi 1,8 metr chiqadi. Ushbu **koriz to‘g‘risida xalq orasida** ko‘plab afsonalar yuradi. **Koriz** mahalliy aholi orasida Qizteshar nomi bilan yuritiladi, ya‘ni **“Koriz qiz tomonidan qazilgan”** degan rivoyat mavjud. Rivoyatga ko‘ra, **koriz** Qistako‘zda yashagan, **Avaz ismli kishi** tomonidan qazilgan. **Koriz** qazish ko‘p yillar davom etgan va shu yillar davomida Avazning qizi unga tushlik vaqtida ovqat olib kelgan. Bir kuni Avaz ovqatlanayotgan paytda, otasiga yordam bermoqchi bo‘lgan qizi koriz qaziy **boshlaydi.** Mo‘jiza yuz berib, **koriz** tezda qazilib, suv chiqa boshlaydi. Buni ko‘rgan Avaz darg‘azab bo‘lib, qizini o‘ldiradi. Chunki Avaz bu korizni o‘zi qazishni, kelajakda bu koriz uning nomi bilan atalishini istagan. Yana bir rivoyatga ko‘ra, Xo‘jand tumani boshlig‘ining buyrug‘iga binoan, bundan yuz yil avval, **koriz** va ariq Qistako‘zlik Avazning qizi boshchiligidagi bir guruh qizlar tomonidan qazilgan ekan.

Kanalning suvi, ikki **korizdan o‘tib,** Takob daryosi bo‘ylab, taxminan 5 km tik qiyaliklardan so‘ng Mug‘ qal‘asining sharqiga oqib o‘tib, daryo sohilidan uzoqlashib,

Qistako‘z qishlog‘i tomon buriladi, bu kanal tarmoqlaridan biri Qatag‘an qishlog‘i tomon yo‘naltirilgan. Yaqin vaqtlargacha kanal suvidan, bu qishloqlardan tashqari, Qalacha va Isfisor (hozirgi G‘afurov shahri) aholisi ham foydalangan.

Hozirgi paytda Qistako‘z kanalining tarixi to‘g‘risida turli-tuman ma‘lumotlar mavjud. Qishloq Xo‘janddan Farg‘onaga boradigan karvon yo‘lidagi yirik maskanlardan biridir. 19-asrning oxirida Qistako‘z aholisi qishloqning sharqiy qismida qazish ishlari olib borilayotgan paytda bu joydan 14 ta xumda odam suyaklari topildi. 1951 yilda B.A.Litvinskiy rahbarligidagi bir guruh arxeologlar bu yerdan Qoraxoniylar davriga oid mis tangalarni topdilar. Bu yerdan Buxoro, Samarqand, Farg‘ona tangalari ham ko‘plab topilgan[11]. Bizningcha Qizteshar korizi milodiy I-II asrlarga oid bo‘lishi mumkin.

Sho‘hak kanali Takob daryosining o‘ng sohilida, Qalacha qishlog‘idan 3,2 km pastda joylashgan. Kanalning uzunligi 13 km bo‘lib, bu kanalning 17 ta tarmog‘i mavjud bo‘lgan. Isfisor qishlog‘idan tashqari kanal Dashtak hududidagi (hozirgi Chkalovsk shahri) kichik qishloqlarni va sobiq O‘rinxo‘jayev kolxozining janubi-sharqiy qismidagi ayrim yer uchastkalarini sug‘organ. 1939 yilda Farg‘ona kanali qurilishi tufayli Sho‘hak kanali buzilib ketgan.

Toshloq deb nomlangan maydonda uch tomonlama to‘g‘on qurilgan. Bu to‘g‘ondan uzunligi 400 metrga cho‘zilgan korizlar qazilgan.

Sho‘hak kanali suvlaridan Xo‘jand shahrining janubi-sharqiy qismidagi Ispisor qishloq aholisi foydalangan. Sho‘hak kanali orqali **1153 gektardan ortiq yer** va bog‘lar sug‘orilgan. Hozirgi vaqtda Sho‘hak kanali ichidan shag‘al qazib olishi natijasida vayron bo‘lmoqda. 19-asr o‘rtalarida Isfisor va Xo‘jand aholisining katta sa‘y-harakatlari bilan Sho‘hak kanali qazilgan. Sho‘hak kanali yollanma ishchilar yordamida ham qazilgan bo‘lib, qazilgan har bir metr **uchun 2-3 kg** bug‘doy to‘langan. Sho‘hak kanali va uning korizlari bizningcha 19-asrdan oldin qazilgan bo‘lishi mumkin.

Takobning chap qirg‘og‘ida ham korizlar mavjud bo‘lgan. Bu kanallarning uzunligi 14 metrdan ortiq bo‘lib, 15 tarmoqqa bo‘lingan. Kanal Takob daryosining chap sohilidagi Ovchi qishlog‘idan 2,5 km yuqorida joylashgan. Ariq boshidagi to‘g‘on toshlardan qurilgan.

G‘o‘lakandoz kanali boshida yana bir koriz qazilgan. G‘o‘lakandoz kanali dastlab o‘z suvini Takob daryosidan olgan. G‘o‘lakandoz kanali asosiy kanal hisoblanib, uning suvidan Ovchi, Xitoyreza, Govxona, Yangiqishloq va G‘o‘lakandoz qishlog‘i aholisi foydalanishgan.

O‘tmishda Jo‘n Oqariq, Jo‘n Qotma va Chorsu kanallarining suvi kichik korizlar orqali oqqan.

Masalan, Chorsu kanalining korizi atigi 8 metr uzunlikda bo‘lib, Qotmas daryoning chap qirg‘og‘idagi toshlar yo‘nilib qurilgan.

Takob daryosining sug‘orish tizimida qadimda mavjud bo‘lgan 12 dan ortiq sug‘orish kanallarining nomlari bugungacha saqlanib qolgan[13]. Bular, Qistako‘z kanali – uzunligi 20 km, G‘o‘lakandoz kanali – uzunligi 22 km, Sherbek kanali – uzunligi 5 km, Qatag‘an kanali – uzunligi 15 km, Sho‘hak kanali – uzunligi 13 km,

Isfana kanali – uzunligi 12 km, Qotma kanali –uzunligi 6 km, Anhor kanali – uzunligi 1 km, Qizil qahramon kanali – uzunligi 1,7 km, Oqariq kanali – uzunligi 1,8 km, G‘oziyon kanali – uzunligi 0,77 km, Chorsu kanali – uzunligi 1,43 km. Bu sug‘orish kanallarining barchasi 1940 yilgacha 51,395 gektar yerlarni sug‘organ bo‘lib, shundan 24,291 gektari Takob daryosi suvlari bilan sug‘orilgan.

Takob daryosi suvidan nafaqat Xo‘jand shahri balki, ilk va rivojlangan o‘rta asrlarda uning havzasidagi suvdan Takob, Andarxam, Qayrag‘och, Katta Mug‘ (keyinchalik Qalacha), Qistako‘z, Isfisor, hozirgi G‘afurov, Qatag‘an, G‘o‘lakandoz, Xitoyreza, Unji, Ro‘mon, Puli Chuqur, Kulangir, Shayx Burxon kabi yirik aholi maskanlari[12], shuningdek Xo‘jand atrofidagi yigirmadan ortiq kichik qishloqlari foydalangan.

Bu **korizlarning nomi** mahalliy xalq orasida “**qubur**”, Buxoro va Samarqandda esa “**guloba**” deb atalgan[14]. O‘rta Osiyo tarixi bo‘yicha ko‘plab ilmiy ishlar muallifi N.P.Petrovskiy ta‘rifiga ko‘ra, quburlar bu yerda azaldan mavjud bo‘lgan, lekin ular X asrdan boshlab yozma asarlarda tilga olinadi.

Suv ko‘p bo‘lgan paytda toshqinlar vujudga kelganligi sababli, aholi daryolar yoki kanallarning ayniqsa xavfli joylarida qurbonliklar uyushtirgan. Shunday joylardan biri Qistako‘z kanalidan suv oladigan Qizteshar korizidir. Qizteshar korizi yuqorida aytib o‘tilganidek, faqat toshlarni yo‘nish orqali qurilgan. Bunday tog‘ jinslarini qazishda boshqa usullardan foydalanilgan, masalan, olov yoqish yo‘li bilan tog‘ jinslari qizdirilgan va keyin issiq yuzaga sovuq suv yuborilishi natijasida tog‘ jinslari bo‘linib ketgan.

Xulosa. Xulosa qilib aytish mumkinki, Shimoliy Tojikistonda aholi sug‘orish usuli sifatida korizlardan juda qadim zamonlardan boshlab foydalangan. Bu korizlarning deyarli barchasining nomi turkiycha (o‘zbekcha) bo‘lib, bu hududlarda turkiy qavmlar juda qadim davrlardan yashaganligidan darak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ҳасанов Х. Географик номлар сири. – Т.: Ўзбекистон, 1985.
2. Кармышева Б.Х. О некоторых древних тюркских племенах в составе узбеков. – М.: Наука, 1960.
3. Мурзаев Э.М. Очерки топонимики. – М.: Мысль, 1974.
4. Нафасов Т. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати. – Т.: Ўқитувчи, 1988.
5. Қораев С. Географик номлар маъносини биласизми? – Т., 1970.
6. Мирбобоев А.К. Хужанд ва унинг туманларида сув таъминоти тарихи. – Хужанд, 2005.
7. Мирбобоев А.К. Хужанд ва унинг туманларидаги қадимги сув хўжалиги ёдгорликлари. // Санъат. – 26 сон. – Хужанд, 2007.
8. Негматов И.И. Исследования в Северном Таджикистане в 1970 г. – Вып. 10. – Москва, 1973.
9. Билалов А.И. Уструшения ирригация тарихидан. – Душанбе, 1980.

10. Негматов И.И., Беляева Т.В., Мирбобоев А.К. Бронза даври охири ва илк темир даврида Нуртепа шаҳарларининг кашф этилиши. // Тожикистон ибтидоий даври маданияти. – Душанбе, 1982.
11. Асадуллоев С. Қистакўз ёки Кистеварз // Илм ва ҳаёт. 1989. – 8-сон.
12. Кавказ ва Ўрта Осиёнинг энг қадимги давлатлари. – Москва, 1985.
13. Сирдарё неча ёшда? // Табиат. – 1967. – 9-сон.
14. Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. – Москва, 1970.

YOZMA SAVODXONLIKNI YUKSALTIRISH MUAMMOLARI

*Mahmudov Ravshanbek Jalilovich,
GulDU professori*

Annotatsiya. Maqolada savodxonlik nimaligi va uning oqibatlarini misollar yordamida ko'rsatilgan. Yangi O'zbekiston yoshlarida yozma savodxonlikning yuksak darajada bo'lishining dolzarbligi, yozma savodxonlikning o'stirish vositalari va yo'llari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: savodxonlik, yozma, og'zaki savodxonlik, globalashuv, gap, fikr, bilimsizlik, muammolar.

Abstract. This article explains the concept of literacy and its consequences through illustrative examples. It substantiates the relevance of achieving a high level of written literacy among the youth of modern Uzbekistan and discusses effective means and methods for improving writing skills. The study also highlights the relationship between literacy, thinking, and communication in the context of globalization.

Keywords: Literacy, written literacy, oral literacy, globalization, sentence, thought, ignorance, problems.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekiston strategiyasi" kitobida "Dono xalqimiz "Til bilgan – el biladi", deydi. O'z tilini hurmat qilgan ma'rifatli xalq boshqalarning tiliga ham chuqur hurmat bilan qaraydi. Bu borada buyuk bobolarimiz ibrat va namuna ko'rsatganlar", deb yozganlar.(1.35)

Inson kamolotida, jamiyat taraqqiyotida ona tilining o'rni beqiyos. Til – aloqa vositasi. Til insonlar o'rtasidagi muomala qilish, fikr-mulohazalarini bir-biriga yetkazish manbai. Til – ilm. Til – inson tarbiyasidagi vosita belgisi.

1989-yil, 21-oktyabrda O'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. Til mavqei ko'tarildi. 2019-yil, oktyabr oyida O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligiga o'ttiz yil to'ldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktyabrda O'zbekiston Respublikasining "Davlat tili" haqidagi Qonuni qabul qilinganligining o'ttiz yilligini keng nishonlash to'g'risida"gi Qarori, 2019-yil, 21-oktyabrda "O'zbek tilining davlat tili